

PROPIEDADES FUNCIONALES DE LOS QUESOS: Énfasis en quesos de pasta hilada

Autor:

JUAN SEBASTIÁN RAMÍREZ-NAVAS

UNIVERSIDAD DEL VALLE
CALI – COLOMBIA
2010

Para consultas o comentarios, ponerse en contacto con:

Juan Sebastián Ramírez-Navas

e-mail: juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co

Las opiniones expresadas no son necesariamente opiniones de ReCiTeIA, de sus órganos o de sus funcionarios.

reciteia

Edición:
2010 © ReCiTeIA.
ISSN 2027-6850
Cali – Valle – Colombia
e-mail: reciteia@live.com
url: <http://revistareciteia.es.tl/>

Propiedades funcionales de los quesos: Énfasis en quesos de pasta hilada

Juan Sebastián Ramírez-Navas
Universidad del Valle – Colombia

CONTENIDO

Lista de Figuras.....	73
Lista de Ecuaciones	73
Resumen.....	74
1 Propiedades funcionales.....	74
2 Medida de la funcionalidad.....	75
2.1 Flavor	75
2.1.1 Metodología.....	76
2.2 PF del queso antes del calentamiento.....	77
2.2.1 Rallabilidad (Shreddability).....	77
2.2.2 Rebanabilidad (Sliceability).....	80
2.2.3 Rallabilidad (Gratability).....	81
2.2.4 Extensibilidad (Spreadability)	82
2.2.5 Migajado (Crumbliness)	83
2.3 PF del queso inducidas por el calentamiento.....	83
2.3.1 Capacidad de fusión (Meltability) y flujo (Flowability)	84
2.3.2 Capacidad de estiramiento (Stretchability) y elasticidad (Elasticity).....	86
2.3.3 Liberación de aceite (Limited oiling-off).....	88
2.3.4 Pardeamiento (Browning).....	89
3 Factores que afectan la funcionalidad de la mozzarella.....	91
3.1 Parámetros de elaboración que afectan la funcionalidad.....	92
3.1.1 Homogenización	92
3.1.2 Estandarización.....	92
3.1.3 Cultivo seleccionado.....	92
3.1.4 Hilado	92
3.1.5 Salado	93
3.2 Cambios en la funcionalidad durante el almacenamiento	93
4 Conclusiones	94
5 Referencias Bibliográficas	94

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.	Olfatómetro por cromatografía de gas.	76
Figura 2.	Queso Mozzarella rallado (Shredded Mozzarella cheese)	78
Figura 3.	Rallabilidad para queso Mozzarella y queso Procesado a 4, 12 y 20°C.	79
Figura 4.	Quesillo tajado.	80
Figura 5.	Quesillo Parmesano rallado (grated Parmesian cheese).	81
Figura 6.	Queso crema.	82
Figura 7.	Queso molido Nariñense.	83
Figura 8.	Prueba Schreiber de fusión y flujo (280°C / 4min).	85
Figura 9.	Quesillo: cuajada siendo hilada.	86
Figura 10.	Equipo para determinar el punto de estiramiento y elasticidad.	87
Figura 11.	Cabezal de 3 patas.	88
Figura 12.	Pizzas, lasañas y crostinis.	90

LISTA DE ECUACIONES

Porcentajes en la rallabilidad.....	79
Porcentaje de rebanabilidad.....	81
Tensión de elasticidad aparente.....	82
Índice de pardeamiento.....	90
Factor de pardeamiento	90

Propiedades funcionales de los quesos: Énfasis en quesos de pasta hilada

RESUMEN

El queso es empleado como ingrediente en la preparación de una amplia gama de platos de cocina en el hogar o sectores de catering y comidas preparadas en el sector industrial. Dependiendo de cómo se empleará un queso como ingrediente en un alimento, éste debe cumplir ciertas funciones, lo que da origen a las propiedades funcionales o de funcionalidad (PF), por ejemplo, en el caso de la manufactura de sándwiches o hamburguesas se requiere queso en tajadas, lo que implica una operación posterior al moldeo, que es el tajado de los bloques de queso, pero este tajado debe proveer tajadas de un mismo grosor, por lo que el queso debe tener un grado de firmeza que permitan que el equipo de tajado realice cortes perfectos, que el queso no se desintegre o aglomere al momento de tajar, y que al ser colocadas en el alimento no pierdan su integridad, esta propiedad funcional es conocida como “tajabilidad” (Sliceability). Así han surgido en los últimos años diversas propiedades funcionales de acuerdo a las expectativas que los consumidores tienen en el producto. En este documento se presenta una revisión bibliográfica de algunas de las principales PF de los quesos y se hace un especial énfasis en los de pasta hilada. Se presenta la definición y se indica la metodología para realizar la evaluación de algunas de ellas.

Palabras claves: Propiedades funcionales / Quesos / Quesos de pasta hilada

1 PROPIEDADES FUNCIONALES

El queso es empleado como ingrediente en la preparación de una amplia gama de platos de cocina en el hogar o sectores de catering y comidas preparadas en el sector industrial (Guinee, 2002a).

Las PF de los quesos son un conjunto de indicadores que permiten cuantificar los requisitos de desempeño, de alguna manera, estas se relaciona con las expectativas o la percepción que tiene el consumidor respecto al producto. Se determinan por la función del queso en el alimento en particular en el que se utiliza. Para ello se han diseñado diversos ensayos como métodos para medir las características funcionales. Estas propiedades han adquirido relevancia durante la última década (Joshi et al., 2003; Dave et al., 2003a y 2003b; Kindstest et al., 2004; Rivero, 2008).

Está bien documentado que los quesos de pasta hilada experimentan cambios de funcionalidad y textura durante la maduración. Por ejemplo, el queso mozzarella fresco es firme, tiene poca capacidad de fusión (meltability) y limitada filancia o hilado (stretchability), por lo que no es adecuado para ser utilizada en pizzas. A medida que el queso madura durante un período de 1-3 semanas, la textura gradualmente se ablanda y el queso mejora en capacidad de fusión y flujo, y capacidad de estiramiento y elasticidad. Esta

maduración continúa hasta que el queso se vuelve demasiado blando al derretirse. En esta etapa el queso es nuevamente inadecuado para ser empleado en pizzas (Kindstedt, 1991).

Las PF de los quesos de pasta hilada han sido estudiadas a través de métodos empíricos (Muthukumarappan et al., 1999b), pero claramente la mayoría de ellas están asociadas a la reología del queso sólido y fundido (Gunasekaran y Ak, 2003; Rivero, 2008). Varias revisiones específicas e integrales se han realizado sobre esta temática (Rowney et al., 1999; Fox et al., 2000; Guinea, 2002b; Guinee y Kilcawley, 2004).

En este documento se presenta una revisión bibliográfica de algunas de las principales PF de los quesos y se hace un especial énfasis en los de pasta hilada. Se presenta la definición y se indica la metodología para realizar la evaluación de algunas de ellas.

2 MEDIDA DE LA FUNCIONALIDAD

Hay muchos métodos para medir las PF de los quesos de pasta hilada, desde los más subjetivos a los objetivos y de los básicos a los complejos. Comúnmente se utilizan los análisis subjetivos del queso horneado, donde se hornea el queso en la parte superior de una pizza con salsa y se toman medidas subjetivas como viscosidad, capacidad de fusión y flujo, pardeamiento, ampollamiento y liberación de aceite libre. Existen limitaciones para este tipo de pruebas que tiene que ver con las condiciones en las que se llevan a cabo, por ejemplo, la capacidad de fusión de los quesos de pasta hilada depende de la temperatura, el tiempo que está en contacto con la salsa y la configuración del horno. Varios de los métodos objetivos empleados para medir las PF de los quesos son complejos. Generalmente implican mediciones reológicas de parámetros específicos que no siempre se hallan directamente relacionados con la percepción del consumidor. Estas técnicas han sido motivo de recientes y profundas revisiones (Rowney et al., 1999).

Cuando el queso se utiliza como ingrediente en alguna preparación alimenticia se requiere que cumpla una o más funciones (Guinee, 2002a), las cuales pueden clasificarse arbitrariamente de la siguiente forma:

- Flavor
- PF del queso antes del calentamiento
- PF del queso inducidas por el calentamiento

A continuación se describen varias de las PF empleadas industrialmente para caracterizar quesos:

2.1 FLAVOR

El flavor de los quesos es un importante factor de calidad en la mayoría de las aplicaciones donde el queso es utilizado como un ingrediente. La bioquímica de la generación de aromas

en quesos es un tema complejo y ha sido examinado de forma exhaustiva (Le Quére y Molimard, 2002). El flavor de la mayoría de los quesos es similar después de su fabricación. Sin embargo, las características individuales de cada variedad se desarrollan durante la maduración como consecuencia de una serie de cambios microbiológicos, químicos y enzimáticos, que incluyen proteólisis, lipólisis y glucólisis (el metabolismo de la lactosa residual, del lactato y del citrato). Las diferencias en los grados de proteólisis, lipólisis y glucólisis son atribuibles a diferencias en el tipo o la composición de la leche utilizada, los tipos de cultivos iniciadores utilizados, las condiciones de fabricación del queso, la composición y / o condiciones de maduración (Guinee, 2002a).

Figura 1. Olfatómetro por cromatografía de gas.

2.1.1 Metodología

La metodología moderna para estudiar los compuestos volátiles del flavor incluye varios pasos, el objetivo último de los cuales es identificar los compuestos que son realmente relevantes para el flavor. En la actualidad se reconoce que no es necesario identificar el contenido total de volátiles de los alimentos a fin de comprender el flavor. Los pasos para realizar el estudio del flavor del queso son (Le Quére y Molimard, 2002):

- Análisis sensorial del queso mediante pruebas descriptivas, como el análisis descriptivo cuantitativo (ADC).
- Procedimiento de extracción que permite la separación de los compuestos volátiles de la matriz de queso. Los resultados más fiables se obtienen si el olor del extracto se asemeja estrechamente a la de los quesos presentados para su extracción.

- Análisis de los compuestos volátiles, esto incluye la realización de experimentos de cromatografía de gas (CG) como principal herramienta, junto con varias otras técnicas, tales como detectores de CG, ya sea universal, como el detector de ionización de llama, o específicas, como detectores de azufre o nitrógeno, la espectrometría de masa y / o transformada de Fourier de infrarrojos para fines de identificación, CG bidimensional (2D-CG) para los estudios de “chirality”, y el llamado puerto de “olfateo” que permite la construcción de aromagramas y cromatografía de olfatometría (CG-O), (ver figura 1). El objetivo final de la determinación de los compuestos volátiles es la clave de olores, que contribuyen significativamente al flavor de los alimentos.
- Cuantificación precisa de todos los componentes del flavor clave.
- Determinación del umbral olfativo para todas las sustancias de interés, preferiblemente en una matriz no muy diferente de la materia prima. Para el queso, podría resultar conveniente utilizar un modelo de queso elaborado para tal efecto, o un queso sin olor. Estos quesos modelo pueden servir de base para un análisis sensorial, donde los componentes de interés se incorporan en cantidades equivalentes a las cantidades medidas, y que constituye el paso final de validación de las características sensoriales iniciales a ser convalidadas.

2.2 PF DEL QUESO ANTES DEL CALENTAMIENTO

Una de las formas de comercializar diversos quesos es en forma de bloques que pesan entre 2 a 10 kg, como por ejemplo: queso doble crema, quesillo, queso mozzarella, queso para pizza, entre otros. Éstos antes de ser utilizados como ingrediente en la elaboración de alimentos, deben ser procesados: tajados, triturados, rallados, o simplemente cortados en cubitos. La manera en la que estos quesos responden a estas operaciones depende en gran manera de sus PF antes del calentamiento. En el caso de los quesos de pasta hilada las propiedades funcionales más importantes dentro de este grupo son:

- Rallabilidad gruesa (Shreddability)
- Tajabilidad (Sliceability)
- Rallabilidad fina (Gratability)
- Extensibilidad (Spreadability)
- Migajado (Crumbliness)

2.2.1 Rallabilidad (Shreddability)

El queso es uno de los alimentos más importantes en los que el rallado es ampliamente utilizado por el consumidor y el fabricante. El rallado permite una rápida fusión del queso, en comparación con otros métodos de reducción de tamaño, tales como corte y tajado (Apostolopoulos y Marshall, 1994; Ni y Gunasekaran, 2004; Childs et al., 2007).

En la industria, el término "rallabilidad" se utiliza en referencia a varias características funcionales importantes, así la rallabilidad es la capacidad (Guinee y Kilcawley, 2004):

- Para cortar limpiamente en tiras largas y delgadas de dimensiones uniformes (por lo general de forma cilíndrica, 2.5 cm de largo, 0,6 cm de diámetro),
- Baja susceptibilidad a la fractura o la formación de “polvo” durante la trituración,
- Para resistir el pegado o la aglutinación durante la trituración, o cuando se empaca libremente.
- Con que se procesa el bloque de queso a través de una máquina trituradora (también conocido como "machinability"),

Los problemas relacionados con rallabilidad pueden ocurrir cuando el cuerpo del queso es suave y pastoso o húmedo, causando que la máquina trituradora se obstruya con queso y de lugar a fragmentos con bordes irregulares y geometría deformada, junto con la formación de bolas de queso o finos. También es probable que el queso rallado se someta a excesiva fragmentación, haciendo difícil su manejo, almacenamiento y aplicación de manera uniforme en el producto en el que se utiliza, con la precisión de porciones controladas. En el extremo opuesto, el queso que es excesivamente firme y seco, como suele ser el caso del queso mozzarella bajo en grasa, puede tomar más tiempo para procesar a través de la máquina ralladora y fracturarse en exceso para producir tiras rotas y finos, que también hacen que el control y manejo de la porción sea más difícil (Kindstedt, 1995; Kindstedt et al., 2004).

En la figura 2 es posible observar queso Mozzarella que ha sido rallado. En almacenes de cadena, en Colombia, es posible encontrar este tipo de productos el cual se destina, generalmente, para pizza y comida mejicana.

Figura 2. Queso Mozzarella rallado (Shredded Mozzarella cheese)

Algunos quesos que muestran esta propiedad son: Mozzarella de baja humedad, Tipo suizo, Gouda, Cheddar (edad medio-joven), Provolone, algunos quesos procesados (PCP) y algunos quesos análogos (ACP) (Guinee y Kilcawley, 2004).

2.2.1.1 Metodología

La rallabilidad del queso puede ser evaluada por rallo en un procesador de alimentos equipado con una hoja de rallo de acero inoxidable (Childs et al., 2007). El queso se corta en bloques de 4 cm de ancho, 4 cm de altura, y 9 cm de longitud, y se pesa. Debido a que los quesos de pasta hilada tienen una clara orientación de las fibras, los quesos se reducen de manera que las fibras sean paralelas a la hoja de rallo a lo largo del rectángulo. El bloque de queso se ralla bajo una carga constante de 4 kg.

Figura 3. Rallabilidad para queso Mozzarella y queso Procesado a 4, 12 y 20°C.

El queso rallado se tamiza a mano, tanto en horizontal como en vertical por 5 s, a través de dos tamices con aberturas de 12,7 mm² (0,5 pulg²) y 6,35 mm² (0,25 pulg²). Los fragmentos que no pasan por el tamiz de 12,7 mm² se clasifican como tiras largas, las tiras que no pasan por el tamiz de 6,35 mm² se clasificaron como fragmentos cortos, y los fragmentos que no pasan por el tamiz de 6,35 mm² se clasificaron como finos. Para evaluar la rallabilidad se pesa cada conjunto de quesos obtenido y se calcula: el porcentaje de queso que se adhirió a la hoja, el porcentaje de queso que se adhirió a la parte superior del procesador de alimentos, las tiras largas, las tiras cortas, y los finos. Los porcentajes pueden ser determinados de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$\% = \frac{x_i}{x_q} \cdot 100 \quad \text{Ec (1)}$$

Donde x_i es el peso de cada conjunto luego del rallo (tiras largas, tiras cortas, finos, adherido a la hoja, adherido a la tapa), x_q es el peso del bloque de queso antes del procesamiento.

En la figura 3 se muestran los resultados de una prueba realizada a quesos: Mozzarella y Procesado, a diferentes temperaturas (4, 12 y 20°C), en ella es posible observar que a medida que aumenta la temperatura disminuye la capacidad de producir tiras largas y se incrementa la adherencia del queso.

2.2.2 Rebanabilidad (Sliceability)

Es la capacidad (Guinee y Kilcawley, 2004):

- Para cortar limpiamente en rebanadas delgadas (lonchas o tajadas),
- Para resistir la rotura, desmenuzamiento, pegado o fractura en los bordes de corte (a ponerse en contacto con el equipo de embalaje),
- De someterse a un alto nivel de flexión antes de romperse (ver figura 4).

Algunos quesos que muestran esta propiedad son: Doble crema, Quesillo, Tipo suizo, gouda, cheddar, provolone, algunos quesos Blancos, algunos PCP y ACP

Figura 4. Quesillo tajado.

2.2.2.1 Metodología

Un método empírico para determinar el porcentaje de rebanabilidad del queso es introducir el bloque de queso 2,5kg a la máquina rebanadora (regulada para obtener lonchas de 2mm de grosor) y aplicar una carga constante de 4 kg. Para evaluar el porcentaje de rebanabilidad se conforman dos grupos de lonchitas, las integra y las defectuosas, y se realiza el pesaje de cada grupo de lonchitas y se calcula el porcentaje de lonchitas integra de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$\% \text{Rebanabilidad} = \frac{x_{\text{lonchitas integras}}}{x_q} \cdot 100 \quad \text{Ec (2)}$$

Donde $x_{\text{lonchitas integras}}$ es el peso de las lonchitas integras, x_q es el peso del bloque de queso antes del procesamiento.

Otro método es el indicado por Olson et al. (2007), en el cual se emplea un texturómetro (TAXT2 Texture Analyzer –Texture Technologies Corp., Scarsdale, NY, USA) y se realiza un ensayo de rebanado o firmeza a temperatura ambiente ($\pm 22^\circ\text{C}$) a velocidad de 0.50 mm/s. Se cortan de cada bloque de queso de dos a cuatro pedazos de queso (45 mm de largo, 40mm de ancho y un grosor de 25 mm). Cada pieza de queso se coloca en una TA-92 de tres puntos regulable de doble/compartimento instalado en una plataforma HDP/90. La rebanabilidad se determina como la fuerza media entre 20 y 35 s después de la obtención de la fuerza de disparo.

2.2.3 Rallabilidad (Gratability)

Es la habilidad (Guinee y Kilcawley, 2004):

- De fracturarse con facilidad en pequeñas partículas duras,
- De las partículas de resistir durante el corte, la trituración, la fluidificación o acumulación de partículas a exhibir libre flujo.

Algunos quesos que muestran esta propiedad son: Quesos duros quebradizos, por ejemplo, el queso parmesano, tipo romano.

Figura 5. Quesillo Parmesano rallado (grated Parmesian cheese).

2.2.4 Extensibilidad (Spreadability)

Es la habilidad de propagarse fácilmente cuando se someten a un esfuerzo cortante (Guinee y Kilcawley, 2004). Con productos como mantequilla, margarina, queso crema y salsa de tomate, la extensibilidad es la propiedad textural más importantes. Se ha demostrado que la extensibilidad subjetiva es inversamente proporcional a la cantidad de esfuerzo cortante en el cuchillo. Por lo tanto, el límite de elasticidad, definido como el esfuerzo de corte mínimo requerido para iniciar el flujo, se puede utilizar para caracterizar la extensibilidad. La tensión por sí sola es una medida suficiente de la extensibilidad, y se correlaciona mejor con la extensibilidad sensorial que la viscosidad aparente (Breidinger y Steffe, 2001).

Figura 6. Queso crema.

Algunos quesos que muestran esta propiedad son: Camembert maduro, Brie maduro, algunos quesos crema, queso fundido y algunos ACP

2.2.4.1 Metodología

La extensibilidad se realiza mediante un ensayo en reómetro a una velocidad constante de rotación de 0,5 rpm durante 30 segundos, mientras se recolectan 100 puntos de datos. El esfuerzo de torsión en el eje de la paleta se grafica en función de tiempo. Cinco repeticiones con cada paleta se ejecutan en todos los materiales para un total de 15 repeticiones. La tensión (strain) en el límite de elasticidad (yield stress), o la tensión de elasticidad aparente (apparent yield strain), se calculan como el ángulo de barrido de una prueba en particular:

$$\gamma_0 = \frac{t \cdot \Omega}{2\pi} \quad \text{Ec (3)}$$

Donde: γ_0 es la tensión de elasticidad aparente (ángulo de barrido) [radianes], t es el tiempo requerido para alcanzar el límite elástico [s], Ω es la velocidad de rotación de la paleta, [s rev⁻¹].

Por lo tanto, el límite de elasticidad es simplemente una medida de la distancia de rotación (en radianes) desde el inicio de la prueba hasta el punto límite de elasticidad al que se llega. Mientras que el valor determinado de esta manera no es, el límite de elasticidad verdadero, es directamente proporcional a la tensión y proporciona la información necesaria para entender cómo una muestra con un límite de elasticidad relativamente baja puede tener extensibilidad pobre. La ecuación 3 fue utilizada con éxito por Daubert et al., (1997) para evaluar el comportamiento de la tensión (Breidinger y Steffe, 2001).

2.2.5 Migajado (Crumbliness)

Es la habilidad de fracturarse con facilidad en pequeñas piezas de forma irregular cuando se frota (Guinee y Kilcawley, 2004).

Figura 7. Queso molido Nariñense.

Fuente: Ramírez-Navas (2010a)

Algunos quesos que muestran esta propiedad son: queso molido Nariñense, Feta, Azul, Stilton, Cheshire

2.3 PF DEL QUESO INDUCIDAS POR EL CALENTAMIENTO

Los quesos son utilizados extensamente en diversas preparaciones, por ejemplo en comidas horneadas, asadas en la parrilla, cocinadas en microondas y en frituras. Un aspecto clave del comportamiento del queso en estas preparaciones es su funcionalidad inducida por calor (Rivero, 2008). Las propiedades funcionales inducidas por el calor son determinantes esenciales de la calidad y aceptabilidad de los quesos de pasta hilada. Importantes características inducidas por el calor incluyen (Kindstest et al., 2004; Guinee y Kilcawley, 2004):

- Capacidad de fusión (Meltability) y flujo (Flowability)
- Capacidad de estiramiento (Stretchability) y elasticidad (Elasticity)

- Liberación de aceite (Limited oiling-off)
- Formación de ampollas (Blistering)
- Pardeamiento (Browning)

Un interesante ejemplo en el que se puede evidenciar todas estas propiedades funcionales inducidas por el calor en el queso es la pizza. En ella, el queso al derretirse, fluye fácilmente para formar una capa fundida continua, con pérdida completa de su forma de ralladura. Adicionalmente, poseen capacidad de estiramiento, es moderadamente elástico, tiene consistencia masticable, muestra limitada formación de ampollas superficiales, y un color superficial dorado y brillante, pero no aceite libre en la superficie.

Gunasekaran y Ak (2003) presentan dos capítulos en su libro *Reología y Textura de Quesos* sobre metodologías para determinar la capacidad de fusión (Meltability) y flujo (Flowability), y capacidad de estiramiento (Stretchability) y elasticidad (Elasticity).

2.3.1 Capacidad de fusión (Meltability) y flujo (Flowability)

La capacidad que tiene un queso para fundir se conoce como capacidad de fusión (Muthukumarappan et al., 1999b). El grado en que el queso fundido fluye y se extiende sobre la superficie caliente se conoce como capacidad de flujo (Guinee y Kilcawley, 2004)

Las pruebas de capacidad de fusión y flujo convencionales se basan principalmente en el calentamiento controlado de probetas cilíndricas y la respectiva medición del flujo o los cambios de altura o diámetro de las muestras. Los métodos más comúnmente reportados para la evaluación de capacidad de fusión y fluidez, son las pruebas que miden el aumento de diámetro o disminución de la altura de un cilindro de queso en la fusión en condiciones estándar, éstas son descritas por Kosikowski (Kosikowski, 1977; Kosikowski y Mistry, 1997), y Arnott et al. (Arnott et al., 1957). Otro método empírico ampliamente utilizado para medir las propiedades de fusión y flujo es el método descrito por Olson y Price (1958), que mide la distancia de los flujos de queso fundido en un tubo de vidrio horizontal. El método propuesto por Kosikowski (Kosikowski, 1977), conocido como prueba de Schreiber, es el más ampliamente empleado en la industria.

Muthukumarappan et al. (1999a) propusieron varias modificaciones para mejorar la eficacia de la prueba de Schreiber. Más recientemente, Wang y Sun (2002a, b) propusieron mediante técnicas de visión computarizada analizar imágenes para cuantificar el aumento de la superficie (flujo) de las muestras de queso durante la fusión como un índice de capacidad de fusión y flujo.

Otros métodos empíricos son: el descrito por Metzger y Barbano (1999), que sirve para la medición de masticabilidad post-fusión (MPF). La MPF se determina mediante la mezcla de queso fundido, que se ha enfriado parcialmente, con agua en un triturador, pasando el contenido a través de una serie de tamices, disminuyendo el tamaño de malla, y determinando el porcentaje de sólidos de queso retenido en el tamiz de malla grande (4,75

mm). Los resultados de esta prueba empírica se correlacionan altamente con la clasificación sensorial de masticabilidad. Guinea et al. (1998) describieron una prueba empírica para definir el tiempo de fusión, que se define como el tiempo requerido para que un peso fijo de queso rallado se derrita y funda sobre un recipiente, al calentarla a 280°C. (Kindstest et al., 2004)

Numerosos investigadores, que han utilizado una o más de estos métodos empíricos para estudiar el queso mozzarella, por lo general, han informado que el tiempo de fusión, disminución de la viscosidad aparente y la capacidad de flujo aumentó con: la edad (maduración), el grado de proteólisis, el mayor contenido de grasa y humedad, el menor contenido en calcio y con un pH más bajo. La reducción del contenido de calcio en la elaboración del queso tipo mozzarella bajo en grasa resultó en valores más bajos para el MPF (Kindstest et al., 2004).

Algunos quesos que muestran esta propiedad son: La mayoría de los quesos después de un periodo de almacenamiento, PCPs, APCs, queso crema, los quesos de pasta hilada.

2.3.1.1 Metodología

Prueba Schreiber

Figura 8. Prueba Schreiber de fusión y flujo (280°C / 4min).

Se cortan discos de queso de 5 mm de altura y 41 mm diámetro se colocan en una bolsa y se almacenan en la refrigeradora a 4°C durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo indicado se coloca cada muestra sobre un disco plano de vidrio (ver figura 8a) y se

introduce en el horno a 232°C durante 5 minutos. Al finalizar el tiempo, se retiran del horno y se dejan enfriar a temperatura ambiente sobre una mesa nivelada (ver figura 8b). Se mide con regla el estiramiento (diámetro) en 4 direcciones (45°) diferentes y se calcula el porcentaje de variación.

Prueba de Olson y Price

La muestra debe ser tomada y preparada según el procedimiento FIL 50 C: 1995. Se tritura el queso en un procesador de alimentos. Se pesan 15g de muestra y se colocan en el fondo de un tubo, aplastado la muestra hacia el fondo. Se debe ocupar aproximadamente 3cm. Se tapa con el tapón de goma que tiene agujero. Se colocan los tubos en la refrigeradora a 4°C durante 30 minutos, en posición vertical. Transcurrido el tiempo indicado se colocan en el rack nivelado y de ahí en la estufa a 110°C durante aproximadamente 30 minutos. Al finalizar el tiempo, se retiran de la estufa y se dejan enfriar a temperatura ambiente sobre una mesa nivelada. Se mide con regla el estiramiento y se calcula el porcentaje de variación.

2.3.2 Capacidad de estiramiento (Stretchability) y elasticidad (Elasticity)

La capacidad de estiramiento es la habilidad del queso fundido para formar fibras cohesivas, hilos o láminas cuando es extendido. La elasticidad es la capacidad de las fibras de queso de resistir la deformación durante la extensión, se relaciona con masticabilidad.

Figura 9. Quesillo: cuajada siendo hilada.

Fuente: Ramírez-Navas (2010b)

Tradicionalmente, la filancia de los quesos de pasta hilada se mide utilizando pruebas subjetivas descriptivas, sin embargo, la más popular técnica objetiva es de viscometría helicoidal (Kindstedt y Kiely, 1992). Las pruebas empíricas y fundamentales han sido propuestas para evaluar la capacidad de estiramiento o elongación del queso de pasta hilada. Apostolopoulos y Marshall, (1994) y Guinee y O'Callaghan (1997) desarrollaron pruebas empíricas para medir la distancia a la que el queso fundido puede ser estirado verticalmente u horizontalmente, respectivamente, antes de la rotura completa de las fibras. Los autores que utilizan el método de Guinee y O'Callaghan (1997) por lo general han encontrado que la capacidad de estiramiento de los quesos de pasta hilada fundidos aumenta con el tiempo de almacenamiento (4°C), hasta 15 a 20 días y, posteriormente, se mantiene relativamente constante hasta los 50 a 75 días (Guinee et al, 1998, 2000, 2001, 2002; Walsh et al, 1998.).

Algunos quesos que muestran esta propiedad son: Los quesos de pasta hilada, tales como: Halloumi, Provolone, Kashkaval, Mozzarella, Doble crema, Quesillo, Pera, de hoja, etc.

2.3.2.1 Metodología

Fife et al., (2002) señalan un interesante método para evaluar la capacidad de estiramiento y la elasticidad de queso, en este se emplea un probador de resistencia a la tracción modificado. El equipo consta de una taza (altura: 5,0 cm, diámetro: 3,4 cm) de acero inoxidable que posee un encamisado por donde circulará agua caliente, que está sujeto a un soporte universal. El encamisado se conecta a la línea de agua caliente de un baño de agua circulante.

Figura 10. Equipo para determinar el punto de estiramiento y elasticidad.

Fuente: Fife et al., (2002)

El baño de agua se utiliza para atemperar las muestras de queso antes de la prueba y para mantener la temperatura de la muestra durante el ensayo de estiramiento. Se cortan

cilindros de queso (altura: 3,5 cm, diámetro: 3,0 cm) que serán colocados en la taza. Al colocarlos se debe cubrir la taza con papel de aluminio para evitar la evaporación, a continuación, se calienta el baño de agua durante 30 minutos a 60, 70, 80 o 90°C. La taza de muestra que contiene el queso se colocó en el portamuestras (encamisado) (Figura 9). Una vez el queso está fundido se introduce un cabezal de tres patas (ver Figura 9 y Figura 10) hasta una altura de 0,3 cm (medida desde el fondo de la taza). La taza de la muestra se gira 1/6 de vuelta (para proporcionar un área sin corte) y se fija en su posición. Después de 30 s, el queso se estira vertical (Figura 9) a 100 cm/min por 30 cm, la salida de la carga en función del tiempo se convierte en carga versus distancia y se suavizan los datos mediante un promedio móvil de cinco puntos de datos. Por lo general, el peso de queso agregado a la sonda en la realización de la prueba es de aproximadamente 5 g, por lo que la ruptura de las hebras se define como el punto en que cae la carga por debajo de 5 g.

Figura 11. Cabezal de 3 patas.

Fuente: Fife et al., (2002)

2.3.3 Liberación de aceite (Limited oiling-off)

Liberación de aceite es la capacidad del queso para liberar una pequeña cantidad de grasa libre cuando es calentado (Guinee, 2002a). La excesiva liberación de aceite resulta en la formación de pequeñas conjuntos de gotas de grasa sobre la superficie y por todas partes del queso fundido, dando al queso un aspecto grasoso y una sensación en la boca que generalmente son considerados como indeseables. Sin embargo, una moderada liberación de aceite contribuye a las características deseables de fusión mediante la creación de una película hidrofóbica en la superficie del queso durante el horneado, dando a la superficie un brillo deseable y, más importante, frenando la pérdida de humedad por evaporación. La excesiva deshidratación durante el fundido, como ocurre cuando existe una insuficiente liberación de aceite, resulta en la formación de una piel resistente en la superficie del queso que inhibe el flujo y provoca fácilmente que el producto se quemé (Kindstest et al., 2004).

La liberación de aceite puede ser medida empíricamente por dos diferentes métodos: fundir discos de queso sobre un papel filtro y medir el área del anillo de aceite que se difunde en el papel filtro; o fundir y centrifugar el queso para recuperar el aceite libre (Kindstedt y Rippe, 1990; Kindstedt y Fox, 1991). La liberación de aceite puede medirse usando una versión modificada del test de Babcock (Kindstedt y Rippe, 1990). Se cree que estos métodos no extraen la grasa almacenada en forma emulsionada por la caseína en el queso (McMahon et al., 1993), aunque no está aún establecido si las formas grasas emulsionadas forman parte del aceite liberado.

En general, la liberación de aceite de los quesos de pasta hilada muestra un incremento con: un aumento del contenido de grasa, disminución del contenido de sal, aumento del tiempo de almacenamiento y niveles de proteólisis, y una reducción substancial cuando: la leche o la fracción de crema de la leche ha sido homogenizada antes de la elaboración del queso (Kindstedt et al., 2004).

2.3.3.1 Metodología

Método modificado de la prueba de Gerber (descrita por Kindstedt y Fox, 1991)

- La muestra debe ser tomada y preparada según el procedimiento FIL 50 C: 1995.
- Moler el queso en procesadora. Todas las muestras molidas deben ser analizadas el mismo día.
- Colocar la muestra molida en la heladera a 4° C durante dos horas o más.
- Pesar 3 +0.001g de muestra y colocarlos en los butirómetros.
- Sumergirlos en agua hirviendo durante 7 minutos y retirar.
- Inmediatamente agregar agua destilada a 57,5° C.
- Centrifugar 5 minutos.
- Agregar luego solución de agua/metanol hasta alcanzar el nivel final, en la región de lectura del butirómetro.
- Sumergirlo en agua a 57,5° C durante 5 minutos.
- Centrifugar 5 minutos.
- Sumergir nuevamente en agua a 57,5 ° C un minuto.
- Efectuar la lectura en la escala del butirómetro.
- El resultado queda expresado en % free oil /100g de queso.

2.3.4 Pardeamiento (Browning)

Los quesos de pasta hilada contienen azúcares reductores (es decir, la lactosa y la galactosa) que contienen grupos aldehído, grupos amonio libres (es decir, α - o ϵ - grupos amino de amino ácidos, péptidos o proteínas) y otros grupos nitrogenados reactivos que son susceptibles a reacciones de pardeamiento de Maillard. Éstas pueden ocurrir durante el tiempo de almacenamiento de quesos no calentados (Parmesano, Romano) o queso procesado, pero más frecuentemente ocurren en quesos que se calientan, por ejemplo, Mozzarella y otros quesos elaborados con cultivos termofílicos, y PCPs o ACPs. Estas

reacciones son deseables en ciertas preparaciones alimenticias como lasaña, pizza, crustinis (ver fig. 12), entre otras. Pero un intenso pardeamiento es inaceptable desde el punto de vista estético y nutricional. El pardeamiento rara vez ocurre en quesos elaborados con cultivos mesofílicos (Cheddar) siempre y cuando tenga pequeñas o ninguna cantidad de azúcares residuales, y breves tiempos de madurado (14 días) (Guinee y Kilcawley, 2004).

Figura 12. Pizzas, lasañas y crostinis.

El potencial de pardeamiento de queso mozzarella ha sido evaluado objetivamente por espectrocolorimetría después de calentar o refrigerar el queso en diversas condiciones (Kindstest et al., 2004). El pardeamiento del queso mozzarella se prueba por cocción del queso seguida de la determinación del color. Ramírez-Navas (2010c), indica dos ecuaciones para realizar los cálculos del índice de pardeamiento (IP) y el factor de pardeamiento (FP) a partir de valores triestímulo XYZ y L^* (luminosidad).

$$IP = 100 \cdot \frac{X - 0,31(X + Y + Z)}{0,172(X + Y + Z)} \quad (\text{Ec. 1})$$

Donde X, Y y Z son los valores triestímulo correspondientes.

$$FP = 100 \cdot \frac{L_t^*}{L_0^*} \quad (\text{Ec. 2})$$

Donde L_0^* y L_t^* son los valores de luminosidad correspondientes a la muestra inicial y en un tiempo t.

2.3.4.1 Metodología

De acuerdo a Mukherjee y Hutkins, (1994) y Matzdorf et al., (1994) se presenta la siguiente metodología:

Toma y preparación de la muestra

- La muestra debe ser tomada y preparada según el procedimiento FIL 50 C: 1995.
- Moler la porción muestreada en una procesadora.

Procedimiento

- Preparar pizzetas de 9 cm de diámetro y aproximadamente 1 cm de alto y cocinarlas en horno. Las medidas anteriores corresponden a pizzetas ya cocidas.
- Dejar la muestras a temperatura ambiente antes de comenzar el análisis para que se atempere.
- Pesar la muestra molida de modo de obtener la siguiente relación:
- Superficie de la pizzeta/gramos de queso= 21.93g.
- Distribuir uniformemente la muestra sobre la pizzeta.
- Llevar la pizzeta al horno a 310°C durante 3 minutos.
- Se enfría a temperatura ambiente y se determinan los tres índices de color L^* a^* y b^* y los valores triestímulo XYZ en un colorímetro por refractancia, utilizando lectura directa con lámpara.
- Se toma una medida en el centro de la pizzeta y en la periferia rotando 90°.
- Se toman los valores medios de cada índice.

Interpretación de los resultados

Con los valores triestímulos se puede determinar el IP, con el valor de L^* se puede calcular el FP, o con los valores $L^*a^*b^*$ se determina la diferencia de color (ΔE). Cualquiera de estos indicadores permite estudiar la variación del color respecto al color inicial.

3 FACTORES QUE AFECTAN LA FUNCIONALIDAD DE LA MOZZARELLA

La funcionalidad de los quesos de pasta hilada parece implicar dos fases distintas pero interrelacionadas. La primera ocurre durante la elaboración, cuando se establece la estructura básica de la cuajada. Una segunda fase se da durante el almacenamiento, cuando la funcionalidad y la estructura de la cuajada sufren alteraciones. Ambas fases son afectadas de distintas formas por los pasos del proceso de elaboración. Entonces, las PF son afectadas por distintos factores y sus interrelaciones, tales como: la leche (composición, tratamiento térmico, actividad enzimática y bacteriana), la composición química del queso (sólidos totales, pH, contenidos de proteína y grasa, niveles de lactosa residual y ácido láctico), las condiciones de elaboración (velocidad de acidificación, valor de pH final, temperatura de cocción, condiciones de amasado y contenido de sal), el contenido mineral del queso (calcio y fosfato total, contenido de calcio insoluble asociado con la caseína), y la maduración (tiempo y temperatura, actividades del coagulante residual, de la plasmina y microbiológica, solubilización del fosfato de calcio coloidal, equilibrio de la sal y la humedad, cambios de pH) (Lucey et al., 2003; Rivero, 2008).

3.1 PARÁMETROS DE ELABORACIÓN QUE AFECTAN LA FUNCIONALIDAD

3.1.1 Homogenización

Se ha reportado que los quesos de pasta hilada elaborados con leche recombinada y homogeneizada a baja presión (400 kPa) tiene una capacidad de fusión y estiramiento aceptables, mientras que la homogeneizada a una mayor presión (6700 kPa) muestra efectos negativos en su capacidad de fusión y flujo (Lelievre et al., 1990). La homogeneización también ha mostrado reducir de la liberación de aceite libre (Tunick, 1994).

3.1.2 Estandarización

La estandarización de la leche a determinada proporción de casína:grasa, influye directamente en las PF del queso. A medida que el contenido graso se incrementa, en los quesos de pasta hilada, su masa se ablanda y se dificulta su hilado (McMahon et al., 1993), aumenta su capacidad de fusión (Tunick et al., 1991) y hay un incremento de la liberación de aceite libre durante el fundido cuando la cantidad de grasa en materia seca excede el 37% (Kindstedt y Rippe, 1990). Una disminución del contenido de grasa resulta normalmente en cambios físicos y sensoriales que pueden empobrecer la calidad del producto (McMahon et al., 1993).

3.1.3 Cultivo seleccionado

La tasa de producción de ácido y la selección del cultivo pueden afectar la funcionalidad de distintas maneras, principalmente a través del efecto en el contenido de humedad y calcio. Un aumento en el contenido de humedad provoca una textura más blanda y mayor capacidad de fusión y flujo (Tunick et al., 1991). El cultivo empleado además juega un rol importante en el pardeamiento por afectar la temperatura de cocción sobre el rango de 38-41 °C, sin embargo, el tiempo de elaboración y los contenidos de humedad se ven afectados en este rango de temperatura.

3.1.4 Hilado

El hilado es un paso de importancia, ya que es fundamental en el desarrollo de las propiedades características de filancia del producto final. Existe un rango de pH entre 5,2 y 5,6 donde la funcionalidad puede ser manipulada para afectar la capacidad de fusión y flujo y la capacidad de estirabilidad y elasticidad. El método de hilado de los quesos de pasta hilada puede además impactar sobre las propiedades funcionales, por ejemplo, El queso mozzarella producido empleando un extrudador doble en lugar de una hiladora tradicional produce un queso con menor capacidad de fusión y flujo y sin liberación de aceite libre (Apostolopoulos et al., 1994). Renda et al., (1997) encontraron que usando una menor velocidad de mezclado con un mezclador doble que cocina e hila se produce un queso con mayor liberación de aceite libre. La temperatura de la cuajada, que es función de la temperatura del agua, el trabajo mecánico y el tiempo de calentamiento, puede también

influenciar las propiedades funcionales. Aumentar el tiempo de calentamiento de la cuajada incrementa la capacidad de fusión y flujo (Apostolopoulos et al., 1994).

3.1.5 Salado

El contenido de sal puede influenciar las PF, particularmente la capacidad de fusión y flujo, por ejemplo, el queso mozzarella fresco que contiene un 1,78% de sal se ha documentado como menos capacidad de fusión y flujo que los queso que contienen 1,06% de sal. Mayores concentraciones de sal (3,0%) también están documentadas como generadoras de menores niveles de liberación de aceite libre al ser comparadas con quesos de bajo contenido de sal (0,4%) (Kindstedt et al., 1992). La funcionalidad de los quesos de más sal (2,4%) cambia rápidamente durante la maduración en comparación con los de menos sal (0,3%) (Cervantes et al., 1983), debido principalmente a proteólisis más lentas e inhibición del crecimiento de microorganismos.

3.2 CAMBIOS EN LA FUNCIONALIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO

Estudios recientes de las propiedades microbiológicas, proteolíticas y físico-químicas de diversos quesos de pasta hilada tradicionalmente elaborados han provisto un gran entendimiento de los cambios que ocurren durante la maduración. Muchos autores han teorizado que los mayores cambios funcionales que tienen lugar en la maduración son debidos principalmente a la modificación de la matriz de caseína por la proteólisis. Hay evidencia que respalda esta teoría, ya que una proteólisis rápida y extensiva ocurre durante la maduración, por ejemplo, en el queso mozzarella, la proteólisis es el resultado de la acción residual de la enzima coagulante, las proteasas naturales de la leche y las enzimas del cultivo.

El grado al cual los coagulantes afectan las PF por su acción proteolítica ha sido relativamente bien estudiado (Farkye et al., 1991; Yun et al., 1993). Yun et al. (1993) encontraron que la proteólisis total y la de las caseínas individuales eran profundamente afectadas por la enzima coagulante. Es de esperarse que la cantidad de coagulante residual afecte la proteólisis durante el almacenamiento y por lo tanto, las PF. Por ello, todo parámetro de elaboración que impacta sobre el contenido de coagulante residual en el producto final debe ser considerado, como el suero de drenado, la temperatura de cocción, la temperatura del agua de hilado y el tiempo residual en el horno/ hiladora.

La estructura longitudinal de la matriz es probablemente responsable de muchas de las PF deseables de los quesos de pasta hilada al ser fundidos. La evidencia disponible indica que los glóbulos grasos son encapsulados por fibras proteicas hinchadas y que los cambios microestructurales durante la maduración se caracterizan por un aparente incremento de la interacción entre los glóbulos grasos y las fibras proteicas (Kiely et al., 1992; 1993; Tunick et al., 1993; Tunick et al., 1997). Por lo tanto, parece que la microestructura es transformada concurrentemente por cambios físico-químicos durante las primeras semanas de maduración, y que estos cambios son al menos parcialmente responsables del desarrollo de las PF deseables. El uso de un microscopio láser de escaneo confocal (Obergh et al. 1993;

Guinee et al., 1998; Kindstedt y Guo, 1998; Rowney et al., 1998; McMahon et al. 1999) ha permitido la visualización de los glóbulos grasos atrapados en la matriz de caseína, estos toman dicha ubicación durante el trabajo de hilado y proveen un direccionamiento especial (paralelo) a las fibras de queso. Una exhaustiva revisión de los factores que modifican las PF fue realizada por Gunasekaran y Ak (2003).

4 CONCLUSIONES

Las PF permiten evaluar de alguna forma las expectativas y preferencias de los consumidores. En los últimos años han surgido nuevas metodologías para cuantificar subjetiva u objetivamente las PF. También la cuantificación de la funcionalidad de los quesos sirve como herramienta para su caracterización. La selección de las PF a ser analizadas en un queso, depende del uso que se le dará como ingrediente en la elaboración de alimentos.

5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) Arnott, D.R.; Morris, H.A. y Combos, C.A. 1957. Effect of certain chemical factors on the melting quality of process cheese. *J. Dairy Sci.*, 40:957-959.
- (2) Apostolopoulos, C. y Marshall, R.J. 1994. A quantitative method for the determination of shreddability of cheese. *J. Food Quality* 17:115-128
- (3) Breidinger, S.L. y Steffe, J.F. 2001. Texture Map of Cream Cheese. *J. Food Sci.*, 66(3):453-456
- (4) Cervantes, M.A.; Lund, D.B. y Olson, N.F. 1983. Effects of salt concentration and freezing on Mozzarella cheese texture. *J. Dairy Sci.*, 66(2):204-213
- (5) Childs, J.L.; Daubert, C.R.; Stefanski, L. y Foegeding, E.A. 2007. Factors regulating cheese shreddability. *J. Dairy Sci.*, 90:2163-2174
- (6) Daubert, C.R.; Tkachuk, J.A., y Truong, V.D. 1998. Quantitative measurement of food spreadability using the vane method. *J. Texture Stud.* 29:427-435 (Op cit. Breidinger y Steffe, 2001)
- (7) Dave, R.I.; McMahon, D.J.; Oberg, C.J. y Broadbent J.R. 2003a. Influence of coagulant level on proteolysis and functionality of Mozzarella cheese made using direct acidification. *J. Dairy Sci.*, 86(1): 114-126.
- (8) Dave, R.I.; Sharma, P.; y McMahon, D.J. 2003b. Melt and rheological properties of Mozzarella cheese as affected by starter culture and coagulating enzymes. *Lait* 83: 61-77.
- (9) Farkye, N.Y.; Kiely, L.J.; Allshouse, R.D. y Kindstedt, P.S. 1991. Proteolysis in Mozzarella cheese during refrigerated storage. *J. Dairy Sci.*, 74:1433-1438
- (10) Fife, R.L.; McMahon, D.J. y Oberg, C.J. 2002. Test for measuring the stretchability of melted cheese. *J. Dairy Sci.*, 85:3539-3545
- (11) Fox, P.F., Guinee, T.P., Cogan, T.M. and McSweeney, P.L.H. 2000. Cheese as a food ingredient. En, *Fundamentals of Cheese Science*, Aspen Publishers, Inc., Gaithersburg. pp. 452-483.

- (12) Guinee, T.P. 2002a. Cheese as a food ingredient. En: Roginski H, Fuquay JW, Fox PF. Encyclopedia of dairy sciences. Londres: Academic Press. p418-455.
- (13) Guinee, T.P. 2002b. The functionality of cheese as an ingredient: a review. *Aust. J. Dairy Technol.* 57:79–91.
- (14) Guinee, T.P. y O’Callaghan, D.J. 1997. The use of a simple empirical method for objective quantification of the stretchability of cheese cooked on pizza pies. *J. Food Eng.* 31:147–161
- (15) Guinee, T.P.; Mulholland, E.O.; Mullins, C.; Corcoran, M.O.; Connelly, J.F.; Beresford, T.; Mehra, R.; O’Brien, B.J.; Murphy, J.J.; Stakelum, G. y Harrington, D. 1998. Effect of altering the daily herbage allowance to cows in mid lactation on the composition, ripening and functionality of low-moisture, part-skim Mozzarella cheese. *J. Dairy Res.* 65:23-30.
- (16) Guinee, T.P.; Harrington, D.; Corcoran, M.; Mulholland, E.O. y Mullins, C. 2000. The compositional and functional properties of commercial Mozzarella, Cheddar and analogue pizza cheeses. *Int. J. Dairy Technol.* 53:51–56.
- (17) Guinee, T.P.; Feeney, E.P. y Fox, P.F. 2001. Effect of ripening temperature on low moisture Mozzarella cheese. 2. Texture and functionality. *Lait* 81:475-485."
- (18) Guinee, T.P.; Feeney, E.P.; Auty, M.A.E. y Fox, P.F. 2002. Effect of pH and calcium concentration on some textural and functional properties of Mozzarella cheese. *J. Dairy Sci.*, 85:1655–1669.
- (19) Guinee, T.P. y Kilcawley, K.N. 2004. Cheese as an ingredient. En *Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology*, Vol.2, 3rd edn., ed. P.L.H. McSweeney. Elsevier Science – Academic Press, London. Pp, 395-428
- (20) Gunasekaran S., y Ak M.M. 2003. Cheese rheology and texture. Florida: CRC Press LCC.
- (21) Joshi, N.S.; Muthukumarappan, K. y Dave, R.I. 2003. Understanding the role of calcium in functionality of part skim Mozzarella cheese. *J. Dairy Sci.*, 86(6):1918-1926.
- (22) Kiely, L.K.; Kindstedt, P.S.; Hendricks, G.M.; Levis, J.E.; Yun, J.J. y Barbano, D.M. 1992. Effect of draw pH on the development of curd structure during the manufacture of Mozzarella cheese. *Food Struct.* 11:217–224.
- (23) Kiely, L.J.; Kindstedt, P.S.; Hendricks, G.M.; Levis, J.E.; Yun, J.J. y Barbano, D.M. 1993. Age related changes in the microstructure of Mozzarella cheese. *Food Struct.*, 12:13-20.
- (24) Kindstedt, P.S. 1991. Functional properties of Mozzarella cheese on pizza: a review. *Cult. Dairy Prod. J.* 26(3):27–31.
- (25) Kindstedt, P.S. 1995. Factors affecting the functional characteristics of unmelted and melted Mozzarella cheese. En, *Chemistry of Structure–Function Relationships. in Cheese*, Malin, E.L. and Tunick, M.H., eds, Plenum Press, New York. pp. 27–41.
- (26) Kindstedt, P.S. y Rippe, J.K. 1990. Rapid quantitative test for free oil (oiling off) in melted Mozzarella cheese. *J. Dairy Sci.*, 73:867–873.
- (27) Kindstedt, P.S. y Fox, P.F. 1991. Modified Gerber test for free oil in Mozzarella cheese. *J. Food Sci.*, 56:1115–1116
- (28) Kindstedt, P.S. y Kiely, L.J. 1992. Revised protocol for the analysis of Mozzarella cheese melting properties by helical viscometry. *J. Dairy Sci.*, 75:676–682

- (29) Kindstedt, P.S.; Kiely, L.J. y Gilmore, J.A. 1992. Variation in composition and functional properties within brinesalted Mozzarella cheese. *J. Dairy Sci.*, 75:2913–2921.
- (30) Kindstedt, P.S. y Guo, M.R. 1998. A physico-chemical approach to the structure and function of Mozzarella cheese. *Aust. J. Dairy Technol.*, 53:70–73.
- (31) Kindstest, P.S.; Caric, M. y Milanovic, L. 2004. Pasta-filata Cheese. En *Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology*, Vol.2, 3rd edn., ed. P.L.H. McSweeney. Elsevier Science – Academic Press, London. Pp. 251-277
- (32) Kosikowski, F.V. 1977. Cheese and fermented milk foods. F.V. Kosikowski & Assoc., Brooktondale, NY
- (33) Kosikowski, F.V. y Mistry, V.V. 1997. Analysis. En, *Cheese and Fermented Milk Foods. 2. Procedures and Analysis*, 3rd edn, Kosikowski, F.V., Westport, L.L.C., CT. pp. 208-264
- (34) Le Quére, J-L y Molimard, P. 2002. Cheese flavour. En: Roginski H, Fuquay JW, Fox PF. *Encyclopedia of dairy sciences*. Londres: Academic Press. p330-340
- (35) Lelievre, J.; Shaker, R.R. y Taylor, M.W. 1990. The role of homogenization in the manufacture of halloumi and Mozzarella cheese from recombined milk. *Journal of the Society of Dairy Technol.*, 43(1):21–24.
- (36) Lucey, J.A.; Johnson, M.E. y Horne, D.S. 2003. Perspectives on the basis of the rheology and texture properties of cheese. *J. Dairy Sci.*, 86(9):2725-2743.
- (37) Matzdorf, B.; Cuppett, S.L.; Keeler, L.J. y Hutkins, R.W. 1994. Browning of mozzarella cheese during high temperature pizza baking. *J. Dairy Sci.* 77:2850-2853
- (38) McMahan, D.J.; Oberg, C.J. y McManus, W. 1993. Functionality of Mozzarella cheese. *Aust. J. Dairy Technol.* 48:99–104.
- (39) McMahan, D.J.; Fife, R.L. y Oberg, C. 1999. Water partitioning in Mozzarella cheese and its relationship to cheese meltability. *J. Dairy Sci.*, 82, 1361–1369
- (40) Metzger, L.E. y Barbano, D.M. 1999. Measurement of postmelt chewiness of Mozzarella cheese. *J. Dairy Sci.* 82, 2274-2279.
- (41) Mukherjee, K.K. y Hutkins, R.W. 1994. Isolation of galactose-fermenting thermophilic cultures and their use in the manufacture of low browning Mozzarella cheese. *J Dairy Sci.*, 77:2839-2849
- (42) Muthukumarappan, K.; Wang, Y.C. y Gunasekaran, S. 1999a. Modified Schreiber test for evaluation of Mozzarella cheese meltability. *J. Dairy Sci.* 82:1068-1071
- (43) Muthukumarappan, K.; Wang Y.C. y Gunasekaran S. 1999b. Estimating softening point of cheeses. *Journal of Dairy Science* 82:2280-2286.
- (44) Ni, H. y Gunasekaran, S. 2004. Image processing algorithm for cheese shred evaluation. *J. Food Eng.* 61:37–45
- (45) Oberg, C.J.; McManus, R. y McMahan, D.J. 1993. Microstructure of Mozzarella cheese during manufacture. *Food Structr.*, 12:251–258.
- (46) Olson, D.W.; Van Hekken, D.L.; Tunick, M.H. Soryal, K.A. y Zeng, S.S. 2007. Effects of aging on functional properties of caprine milk made into Cheddar- and Colby-like cheeses. *Small Ruminant Research* 70:218–227
- (47) Olson, N.F. y Price, W.V. 1958. A melting test for pasteurized process cheese spreads. *J. Dairy Sci.* 41:999—1000

- (48) Ramírez-Navas, J.S. 2010a. Queso Molido Nariñense. *Revista Tecnología Láctea Latinoamericana*, 59:56-59
- (49) Ramírez-Navas, J.S. 2010b. El Quesillo: un queso colombiano de pasta hilada. *Revista Tecnología Láctea Latinoamericana*, 60:63-67
- (50) Ramírez-Navas, J.S. 2010c. Espectrocolorimetría en caracterización de leche y quesos. *Revista Tecnología Láctea Latinoamericana*, 61:52-58.
- (51) Renda, A.; Barbano, D.M.; Yun, J.J.; Kindstedt, P.S. y Mulvaney, S.J. 1997. Influence of screw speeds of the mixer at low temperature on characteristics of Mozzarella cheese. *J. Dairy Sci.*, 80:1901–1907
- (52) Rivero, G. 2008. Congelación de quesos por inmersión en soluciones acuosas concentradas. Tesis Doctoral. Facultad de Ingeniería Química. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. Argentina
- (53) Rowney, M.; Roupas, P.; Hickey, M.W. y Everett, D.W. 1999. Factors affecting the functionality of Mozzarella cheese. *Aust. J. Dairy Technol.*, 54:94–102.
- (54) Tunick, M.H. 1994. Effects of Homogenitation and Proteolysis on Free Oil in Mozzarella Cheese. *J. Dairy Sci.*, 77(9):2487-2493
- (55) Tunick, M.H.; Mackey, K.L.; Smith, P.W. y Holsinger, V.H. 1991. Effects of composition and storage on the texture of Mozzarella cheese. *Neth. Milk Dairy J.* 45:117–125
- (56) Tunick, M.H.; Mackey, K.L.; Shieh, J.J.; Smith, P.W.; Cooke, P. y Malin, E.L. 1993. Rheology and microstructure of low-fat Mozzarella cheese. *Int. Dairy Journal* 3:649-662
- (57) Tunick, M.H.; Cooke, P.H.; Malin, E.L.; Smith, P.W. y Holsinger, V.H. 1997. Reorganization of casein submicelles in Mozzarella cheese during storage. *Int. Dairy J.*, 7:149-155
- (58) Walsh, C.D.; Guinee, T.P.; Harrington, D.; Mehra, R.; Murphy, J. y Fitzgerald, R.J. 1998. Cheesemaking, compositional and functional characteristics of low-moisture part-skim Mozzarella cheese from bovine milks containing -casein AA, AB or BB genetic variants. *J. Dairy Res.* 65:307–315.
- (59) Wang, H.H. y Sun, D.W. 2002a. Melting characteristics of cheese: analysis of effects of cheese dimensions using computer vision techniques. *J. Food Eng.*, 52:279-284.
- (60) Wang, H.H. y Sun, D.W. 2002b. Melting characteristics of cheese: analysis of effect of cooking conditions using computer vision technology. *J. Food Eng.*, 51:305-310.
- (61) Yun, J.J., Barbano, D.M. y Kindstedt, P.S. 1993. Mozzarella cheese: impact of milling pH on chemical composition and proteolysis. *J. Dairy Sci.*, 76:3629-3638